

SHAXSNING INDIVIDUAL-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Egamberdiyev Jamol

Shahrisabz davlat pedagogika instituti Ijtimoiy fanlar kafedrasida o’qituvchisi

Annotatsiya: Barchamizga ma’lumki insonlarning xatti-xarakati va uning o’zini tutishiga qarab bir qancha temperamentlarga ya’ni xususiyatlari namoyon bo’lishini ko’ramiz. Maqolada shaxslarda ko’zatiladigan hissiy jarayonlarning qanday namoyon bo’lishi haqida fikr va mulohazalar bayon etilgan.

Annotation: As we all know, we see that a number of temperaments, i.e. characteristics, are manifested depending on the behavior of people and their behavior. The article describes the thoughts and opinions about the manifestation of emotional processes observed in individuals.

Аннотация: Как мы все знаем, мы видим, что в зависимости от поведения людей и их поведения проявляется ряд темпераментов, характеристик. В статье изложены мысли и мнения по поводу проявления эмоциональных процессов, наблюдаемых у отдельных лиц.

Kalit so’zlar: Temperament, passiv, Gippokrat, xolerik, senzitivlik, reaktivlik, faollik, refaollik.

Key words: Temperament, passive, Hippocrates, choleric, sensitivity, reactivity, activity, reactivity.

Ключевые слова: Темперамент, пассив, Гиппократ, холерик, чувствительность, реактивность, активность, реактивность.

Temperament haqida tushuncha. Shaxsning individual xususiyatlari haqida gapirilganda uning tug‘ma biologik xususiyatlariga alohida e’tibor beriladi. Atrofdagi kishilarni kuzatganda ular his-tuyg‘ularni namoyon qilishida, harakat tezligida farq borligi seziladi. Birovlar tajang, harakatchan va quvnoq bo‘lsalar ham ularning tuyg‘ulari beqaror bo‘ladi. Boshqalari yuvosh, zararsiz bo‘ladilar. Uchinchilari biror narsadan tez ta’sirlanadilar, lekin o‘z tuyg‘ularini yashiradilar, passiv bo‘ladilar. Oliy

o‘quv yurtiga qabul qilinganini eshitgan bolaning o‘zini tutishi yoki hayotning og‘ir sinovlari paytida odam beixtiyor namoyon qiladigan reaksiyalari uning temperamentini hosil qiladi. Bu ikkala vaziyatni biri og‘ir-bosiqlik bilan, boshqasi esa o‘zini yo‘qotgudek darajada hayajon bilan boshdan kechiradi. His-tuyg‘ularning paydo bo‘lish tezligi va kuchida, hamda kishining umumiy harakatchanligida namoyon bo‘ladigan individual-psixologik xususiyatlar majmui temperament (lot. temperamentum – aralashma, qismlar nisbati) deb ataladi [V.P. Ivanova 1962.15].

Qadim zamonlarda kishidagi tuyg‘ular va harakatlarning xususiyatlari uning tanasidagi suyuqliklarning miqdoriga, ularning nisbatiga bog‘liq deb hisoblanar edi. Qadimgi grek shifokori va tabiatshunosi Gippokrat (er.av. 460–356-yillar) taxmin qilganki, bir xil odamlarning organizmida safro (shole) ko‘proq bo‘ladi, bunday kishilarni xoleriklar; boshqalarda qon (sanguinis) ko‘p bo‘ladi, ularni sangviniklar; uchinchi bir kishilarda shilliq narsa (phlegma) ayniqsa ko‘p, ularni flegmatiklar; to‘rtinchi bir kishilarda qora safro ko‘p miqdorda bo‘lib, ularni melanxoliklar deb ataganlar. Keyinchalik temperamentning badandagi «suvlarning» miqdoriga bog‘liqligi haqidagi fikr rad qilinadi, biroq Gippokratning kishilarning to‘rt guruhi, temperamentning to‘rt tipologiyasi haqidagi fikri ming yillarcha davrni boshidan kechirdi. Bu nomlar hozirgi kunlarimizga qadar saqlanib keldi.

Temperament tiplarining psixologik tasnifi I.P.Pavlov nerv sistemasining to‘rtta tipi borligini belgilab chiqdi. Avvalo u kuchli va kuchsiz tiplarni farqlagan. Kuchli tiplar orasida muvozanatsiz tiplar va muvozanatli tiplar bo‘lishi mumkin. Muvozanatli tiplar harakatchan va sust (inert) tiplarga bo‘linadi. Shu tariqa uchta kuchli tip hosil bo‘ladi, to‘rtinchi tipga esa olim barcha kuchsiz tiplarni kiritgan. Faoliyat jarayonida nerv sistemasining tipi o‘zgarmasdan qolmaydi. Temperament shaxsning psixik xususiyatlaridan biridir, lekin har bir temperamentdagi kishilar ham juda xilma-xil bo‘ladi[V.P. Ivanova 1977.47].

Har bir kishi takrorlanmas shaxs hisoblanadi, shuning uchun ham uni yuqorida aytib o‘tilgan temperament tiplaridan biriga kiritish hamisha ham mumkin bo‘lavermaydi. Ko‘pgina kishilarning shaxsi faqat birgina tipga xos belgiga ega bo‘lib qolmasdan, balki ikki va undan ham ko‘proq tipning belgilariga ega bo‘ladi.

Kishida xolerik tipdagi xususiyatlar bilan bir qatorda, masalan, sangvinik tipdagi kishining belgilari ham bo‘lishi mumkin; melanxolik tipdagi kishida esa flegmatik tip xususiyatlari uchraydi va hokazo. Bu tiplar sof holda hayotda ancha kam uchraydi. Yana ko‘pgina o‘tkinchi oraliq yoki aralash tiplar bor. Temperament tiplarining psixologik tavsifi quyidagi muhim xususiyatlar yordamida aniqlanishi mumkin:

1. **Senzitivlik** (lotincha *sensus* – sezish, his qilish). Insonda bironta psixik reaksiyani hosil qilish uchun zarur o‘ta kuchsiz sezgilarning paydo bo‘lishi uchun kerak qo‘zg‘ovchining ozgina kuchi, ehtiyojlar qondirilmasligining sezilar-sezilmas darajasi mujassamlashadi.

2. **Reaktivlik**. Aynan bir xil kuch bilan ta’sir etuvchi tashqi va ichki ta’surotlarga shaxs qanday kuch bilan emotsional reaksiya qilishiga qarab munosabat bildiriladi. Reaktivlikning yorqin ro‘yobga chiqishi emotsionallik, ta’sirlanuvchanlikning ifodalanishidir.

3. **Faollik**. Inson qanday faollik darajasi bilan tashqi olamga ta’sir ko‘rsatishi va maqsadlarini amalga oshirishda obyektiv hamda subyektiv qarama-qarshiliklarni faollik bilan yengishiga qarab fikr yuritiladi.

4. **Refaollik** bilan faollikning o‘zaro munosabati. Bunda odamning faoliyati ko‘p jihatdan nimaga bog‘liqligiga qarab, masalan, tashqi va ichki sharoitlarga (kayfiyatga, favqulodda holatda) yoki maqsadlarga, ezgu niyatlarga, xohish-intilishlarga ko‘ra fikr bildirish nazarda tutiladi.

5. **Reaksiya tempi**. Psixik reaksiyalar va jarayonlarning kechish tezligiga, binobarin harakat tezligiga, nutq suratiga, farosatlilikka, aql tezligiga asoslanib xulosa chiqariladi.

6. **Harakatlarning silliqligi** va unda qarama-qarshi sifat rigidlik (qotib qolganlik), shaxsning o‘zgaruvchan tashqi ta’sirotlariga qanchalik yengillik va chaqqon muvofiqlashuviga, shuningdek, uning xatti-harakatlari qanchalik sust va qotib qolganligiga baho berishdan iboratdir.

7. **Ekstravertlik va intravertlik**. Shaxsning faoliyati va reaksiyasi ko‘p jihatdan nimalarga bog‘liqligiga, chunonchi favquloddagi, tashqi ta’sirotlarga

(ekstravertlik) yoki aksincha, timsollarga, tasavvurlarga, o‘tmish hamda kelajak bilan uyg‘unlashgan mulohazalarga (intravertlik) taalluqlidir.

Sangvinik – juda faol, har bir narsaga ham qattiq kulaveradi; yolg‘on dalillarga jahli chiqadi. Atrofdagi narsalar, ma’ruzalar diqqatini tez jalb etadi. Imo-ishoralarni ko‘p ishlatadi, chehrasiga qarab kayfiyatini aniqlab olish qiyin emas. Juda sezgir bo‘lishiga qaramay kuchsiz ta’sirni (qo‘zg‘atuvchilar) seza olmaydi, serg‘ayrat, ishchan, toliqmas. Faollik bilan refaollik munosabati muvozanatda, intizomli, o‘zini tiya biladi, boshqara oladi. Xatti-harakati jo‘shqin, nutq surati tez, yangilikni tez payqaydi, aql-idroki tiyrak, topqir, qiziqishlari, kayfiyati, intilishlari o‘zgaruvchan. Ko‘nikma va malakalarni tez egallaydi. Ko‘ngli ochiq, dilkash, muloqotga tez kirishadi. Fantaziyasi yuksak darajada rivojlangan, tashqi ta’sirlarga hozirjavob.

Xolerik – sust sezitivlik xususiyatiga ega. Juda faol va refaol. Ko‘pincha refaolliigi faollikdan ustun keladi. Betoqat, serg‘ayrat, tinimsiz. Sangvinikka qaraganda silliqroq, lekin ko‘proq qotib qolgan. Qiziqishlari, intilishlari barqaror, xatti-harakatlarida qat’iylik mavjud. Biroq diqqatni bir joyga to‘plashda qiynaladi. Nutq surati tez va hokazo[Q. Turg‘unov 1963.22].

Flegmatik – sezitivligi sust, his-tuyg‘usi kam o‘zgaruvchan, shunga ko‘ra bunday shaxsni kuldirish, jahlini chiqarish, kayfiyatini buzish qiyin. Ko‘ngilsiz hodisa, xavf-xatar haqidagi xabarga xotirjamlik bilan munosabatda bo‘ladi. Vazmin, kam harakat, imo-ishorasi, mimikasi ko‘zga yaqqol tashlanmaydi, lekin serg‘ayrat, ishchan, faol, chidamli, matonatli. Nutq va harakat sur’ati sust. Faoliyati kamroq. Diqqatni to‘plashi osoyishta. Diqqatni ko‘chirishi qiyin. Intravertlashgan, kamgap, ichimdan top, yangilikni qabul qilishi qiyin. Tashqi ta’sirotlarga sustlik bilan javob beradi.

Melanxolik – sezitivligi yuksak, tortinchoq, g‘ayratsiz, arazchan, xafaqon. Jimgina yig‘laydi, kam kuladi. Qat’iyligi va mustaqilligi zaif. Tez toladi, diqqati beqaror. His-tuyg‘usi sust o‘zgaradi[Q. Turg‘unov 1964.39].

Oliy nerv faoliyati va temperament tiplari I.P.Pavlov temperament xususiyatlarini belgilab beruvchi 3 ta oliy nerv tizimi xossalarini ajratgan:

1. **Kuch:** nerv tizimining kuchli qo‘zg‘atuvchilar ta’siriga bardoshi, shunga ko‘ra odamlardagi chidam kabi sifatlar va ularga teskari sifatlarning namoyon bo‘lishi.

2. **Muvozanatlashganlik:** asabdagi tormozlanish va qo‘zg‘alishning o‘zaro mutanosibliyi yoki o‘zini tuta bilishi, bosiqlik kabi sifatlarning namoyon bo‘lishi [Q. Turg‘unov 1967.86].

3. **Harakatchanlik,** ya’ni qo‘zg‘alish va tormozlanish jarayonidagi o‘zaro almashinish jarayonining tezligi va harakatchanligi ma’nosida. I.P.Pavlov kuchsiz tipdagi vazminlik va harakatchanlikni hisobga olmagan chunki bu xususiyatlar kamdan kam hollarda namoyon bo‘ladi. Oliy nerv faoliyatining individual xususiyatlari tadqiqotlarda qarab chiqilgan biron-bir xususiyati bilan emas, balki doimo ularning majmui bilan belgilanadi. Ko‘p sonli laboratoriya tajribalari ko‘rsatadiki, shunday birikmalar orasida ayrimlari boshqalarga qaraganda ko‘proq uchraydi yoki ancha yaqqol ko‘rinadi. Natijada Pavlov oliy nerv faoliyatining asosiy tiplarini yaratdi. Nerv jarayonlarining kuchiga bog‘liq holda itlar kuchli va kuchsizlarga bo‘linadi. Nerv sistemasining tiplari Kuchli muvozanatli harakatchan Sangvinik Kuchli muvozanatsiz behalovat Xolerik Kuchli muvozanatli kamharakat Flegmatik Kuchsiz (sezgir,ziyrak) Melanxolik Temperament turlari Kuchsiz jonivorlar – bir xil tipni tashkil qiladi. Bu tipning vakillarida ikkala nerv jarayonida, ayniqsa tormozlanish jarayoni ojiz hisoblanadi, bunday itlar besaronjom bo‘lishadi, to‘xtovsiz akillayveradi yoki bamisoli bir xil holatda turaveradi. Tashqi ta’sirlar hatto ba’zan arzimagan ta’sirlar ham ularga ortiqcha ta’sir ko‘rsatadi. Uzoq davom etgan qo‘zgatuvchilar ularda nerv sistemasini tez ishdan chiqishini keltirib chiqaradi. Kuchli hayvonlar – muvozanatlashganlik bo‘yicha ajratiladi. Kuchli muvozanatsizlar alohida tipni tashkil etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. V.P. Ivanova «Умственная деятельность учащихся при написании диктанта» М.: 1962.

2. V.P. Ivanova «Факторы обеспечивающие воспроизведение в умственной деятельности учащихся» М.: 1977.
3. Q. Turg’unov «Развитие производственных навыков у учащихся» Т.: 1963.
4. Q. Turg’unov «Вопросы о понятиях «умение» и «навык» в психологии» 1964.
5. Q. Turg’unov «Анализ маршрутного умения прядильщиц и проблемы производительности труда» (Экономика и жизни, 1967 г., № 1)